

CARTOGRAFIA APLICADA À SEGURANÇA URBANA: DIAGNÓSTICO ESPACIAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFPE

BEATTRYZ CRISTINA CARNEIRO DE QUEIROZ¹

JOSÉ MANOEL DOS SANTOS SILVA²

LUCAS ANTONIO DE SOUZA³

MARIANNA MACIEL SPINDOLA SARAIVA DE MOURA⁴

ZIAN FREITAS DE MELO⁵

UBIRATAN JOAQUIM DA SILVA JUNIOR⁶

MARIA DE LOURDES DE AQUINO MACEDO GONÇALVES⁷

KAROLINE PAES JAMUR⁸

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências – CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica - Decart, Recife, Pernambuco

beattryz.queiroz@ufpe.br¹, josemanoel.santos@ufpe.br², lucas.asouza@ufpe.br³, marianna.maciel@ufpe.br⁴, zian.fmelo@ufpe.br⁵, ubiratan.joaquim@ufpe.br⁶, lourdes.aquino@ufpe.br⁷ & karoline.jamur@ufpe.br⁸

RESUMO – A cartografia temática tem se consolidado como ferramenta estratégica na análise de dinâmicas territoriais urbanas, especialmente no contexto da segurança pública. Este estudo analisou a infraestrutura de iluminação pública e sua relação com a percepção de insegurança no campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a partir de dados geoespaciais coletados com receptores GNSS embarcados em smartphones e processados em ambiente SIG. A metodologia integrou dados qualitativos, obtidos por meio de questionários online aplicados a usuários do campus, com dados geoespaciais levantados em campo. Os mapas temáticos gerados evidenciaram a concentração de vulnerabilidades em áreas como os entornos do CCS, CB, Biblioteca Central, NIATE/CFCH e Casa do Estudante, onde foram identificadas ausência ou precariedade de iluminação, falta de vigilância e baixa circulação noturna. O mapa-síntese revelou padrões espaciais recorrentes de risco, reforçando desigualdades na distribuição da infraestrutura urbana. Dentre os relatos, 62% dos respondentes apontaram situações de insegurança em locais com má iluminação, e 37% relataram já ter presenciado ou vivenciado algum tipo de violência. Os resultados confirmam a eficácia das geotecnologias de baixo custo na produção de diagnósticos participativos e reforçam o papel da cartografia como linguagem técnica e crítica para a gestão de espaços universitários mais seguros e inclusivos.

ABSTRACT – Thematic cartography has increasingly established itself as a strategic tool for analyzing urban territorial dynamics, especially within the context of public safety. This study examined the public lighting infrastructure and its relationship with perceived insecurity on the Recife campus of the Federal University of Pernambuco (UFPE), using geospatial data collected via GNSS receivers embedded in smartphones and processed in a GIS environment. The methodology integrated qualitative data, gathered through online questionnaires administered to campus users, with geospatial data collected in the field. The resulting thematic maps revealed a concentration of vulnerabilities in areas such as the surroundings of the CCS, CB Central Library, NIATE/CFCH, and Student Housing, where poor or absent lighting, lack of surveillance, and low nighttime circulation were observed. The synthesis map highlighted recurring spatial risk patterns, reinforcing inequalities in urban infrastructure distribution. Among respondents, 62% reported feeling unsafe in poorly lit areas, and 37% stated they had witnessed or experienced some form of violence. The findings confirm the effectiveness of low-cost geotechnologies in producing participatory spatial diagnostics and underscore the role of cartography as a technical and critical language for managing safer and more inclusive university spaces.

1 INTRODUÇÃO

Com o rápido desenvolvimento social e econômico, o mundo moderno enfrenta uma série de desafios relacionados à urbanização, segurança, mobilidade e demografia (Puzio; Drożdż; Kolon, 2025). As projeções das Nações Unidas (ONU) indicam que até 2050 cerca de 68% da população mundial viverá em cidades, um aumento significativo em relação aos 55% em 2018 (ONU, 2019). Em 1º de janeiro de 2025, a população mundial era de cerca de 8,09 bilhões de pessoas. Em 2024, a população mundial aumentará em mais de 71 milhões, um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior (Who, 2023; CENSUS, 2024).

Nestes cenários, as cidades têm buscado alternativas de assegurar a resiliência dos ambientes naturais e adaptação dos elementos estruturais, como dispositivos de drenagem, estradas, iluminação pública dentre outros nos centros urbanos. A iluminação pública é um componente importante do ambiente construído, contribuindo para a arquitetura e caracterização de bairros e distritos comerciais, além de servir como ferramenta para tornar essas áreas mais seguras (Murray e Xinfeng, 2016). Trata-se de um recurso de projeto comunitário que contribui para o ambiente físico e acredita-se que impacte a segurança pública (Suk; Walter, 2019).

A iluminação em vias públicas pode reduzir o crime e a violência, bem como diminuir a probabilidade de acidentes com pedestres, ciclistas e/ou veículos (Murray e Xinfeng, 2016). Fornece subsídios para manter a acuidade visual, a vigilância e a sensação de segurança em ambientes noturnos. Entretanto, a iluminação pública deficiente ou mal projetada pode reduzir a visão noturna humana, diminuir os níveis de segurança e criar riscos nas estradas (Gibbons; Edwards, 2007; Lin *et al.*, 2014; Tyukhova, 2015). A teoria da Prevenção ao Crime por Meio do Design Ambiental (CPTED) sugere que diferentes elementos de design urbano e ambiental alavancam a prevenção ao crime (Sakip; Abdullah, 2012; Cozens; Love, 2015).

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) configura-se como uma ferramenta para estudos de segurança urbana, ao possibilitar a coleta, organização, análise e visualização de dados espaciais relacionados à infraestrutura urbana (Mansourihanis *et al.*, 2025). No caso da iluminação pública, o mapeamento georreferenciado dos pontos de luz permite identificar áreas com deficiência de cobertura luminosa, que muitas vezes coincidem com locais de maior incidência de crimes ou com maior sensação de insegurança por parte da população (Lee; Park; Jung, 2016). A integração desses dados com outras camadas temáticas contribui para a geração análises mais precisas e subsidiadas por evidências espaciais (Espsey; Xinhang; Patrascu, 2023). Além das características quantitativas de iluminação, estudos cartográficos com base em modelos SIG têm sido cada vez mais utilizados em estudos de segurança pública (Suk; Walter, 2019).

Dentre os estudos que analisaram a correlação entre a iluminação pública e a segurança da sociedade nos centros urbanos por meio de metodologias baseadas em modelagens cartográficas, destacam-se: Suk e Walter (2019) que exploraram os níveis de iluminação em vias públicas para entender as características de iluminação de locais onde crimes e acidentes de trânsito ocorrem no Texas, EUA. Murray e Xinfeng (2016) aplicaram uma metodologia para estudar a iluminação em áreas urbanas do Bairro de San Diego, California, EUA, com base no uso de análise espacial, incluindo SIG e otimização espacial.

Castro (2019) ao investigar a mobilidade no Campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) reforça o papel das geotecnologias como ferramenta de diagnóstico e tomada de decisão em ambientes acadêmicos. Afirmando que mecanismos de apoio nos diagnósticos e encaminhamentos de soluções relativas ao espaço analisado, são capazes de indicar padrões de risco que muitas vezes escapam à gestão tradicional.

Mansourihanis *et al.*, (2025) afirmam que a percepção de segurança nos espaços urbanos está diretamente relacionada a uma série de fatores ambientais e sociais, entre os quais a iluminação pública desempenha um papel central. A ausência de luz adequada em vias, praças e caminhos de circulação tende a gerar sensações de vulnerabilidade e, muitas vezes, favorece a insegurança. No contexto universitário, como o campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), este cenário assume contornos ainda mais críticos, dado o fluxo constante de estudantes, docentes, funcionários e público geral em horários diversos, inclusive noturnos, o que intensifica os riscos associados à má infraestrutura urbana. Segundo Silva, Verbicaro (2020), a qualidade da iluminação é determinante para a sensação de proteção dos usuários nesses espaços, influenciando diretamente sua circulação e permanência.

Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo analisar de que forma fatores como o fluxo de pessoas, a ausência de vigilância e o histórico de violência influenciam na percepção de insegurança no campus da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, por meio do mapeamento temático de áreas vulneráveis com base em dados geoespaciais obtidos por levantamentos GNSS e organizados em ambiente SIG.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada baseia-se no uso de geotecnologias como ferramenta de análise territorial para identificar pontos críticos de iluminação pública no campus Joaquim Amazonas da UFPE em Recife. O levantamento foi construído de forma colaborativa, a partir da percepção dos usuários do espaço universitário. Utilizaram-se tecnologias

de baixo custo, como receptores GNSS de navegação embarcados em smartphones, para coleta de dados geoespaciais. Esses dados foram posteriormente integrados em ambiente SIG por meio do *software* Qgis 3.16, junto a informações obtidas por meio de questionários aplicados a estudantes, técnicos e demais frequentadores do campus.

A pesquisa adotou uma abordagem metodológica mista, combinando técnicas quantitativas e qualitativas, com o objetivo de analisar a distribuição espacial da iluminação pública e sua relação com a percepção de segurança entre os usuários. Foram elaboradas cartas temáticas que indicam os pontos mais vulneráveis à violência, tendo como critério principal a precariedade de infraestrutura da iluminação pública. Parte-se da hipótese de que a ausência ou insuficiência de iluminação está associada ao aumento da sensação de insegurança no espaço universitário.

2.1 Área de estudo

O estudo foi desenvolvido no campus Joaquim Amazonas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), localizado no bairro da Cidade Universitária, zona oeste do Recife (PE), entre as coordenadas 8°03'08.03"S; 34°56'46.05"O e 8°03'00.56"S; 34°57'17.44"O (Figura 1). Trata-se de uma extensa área urbana com circulação significativa de estudantes, docentes, técnicos e visitantes ao longo dos três turnos. Sua configuração física marcada por arborização densa, edificações isoladas e vias internas com iluminação insuficiente favorece a formação de zonas de vulnerabilidade, especialmente em horários de menor movimentação (Moreira; Diniz; Vieira, 2019).”

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo

Fonte: Os autores (2025).

2.2 Aquisição de Dados

A primeira etapa metodológica envolveu a coleta de dados primários, realizada por meio de um questionário on-line elaborado na plataforma *Google Forms*, aplicado durante o mês de junho de 2025. O formulário foi direcionado a estudantes, técnicos, docentes, trabalhadores terceirizados e público em geral que transitava na UFPE, composto por sete perguntas abertas e fechadas. O objetivo foi mapear percepções sobre a qualidade da iluminação, experiências de violência e identificação dos locais mais e menos seguros no campus. As respostas utilizadas integram um banco de dados no ambiente SIG associando as informações qualitativas aos dados cartográficos obtidos. A Tabela 1, apresenta os questionamentos levantados:

Tabela 1 – Questionário aplicado

Perguntas

- 1 - Em qual centro ou área da UFPE você transita com mais frequência? (CAC, CTG, Biblioteca Central, RU etc.);
- 2 - Quais locais você percebe que têm iluminação inadequada ou inexistente?
- 3 - Em sua opinião, quais locais possuem boa iluminação?
- 4 - Você já sofreu algum tipo de assalto ou vivenciou alguma situação de perigo (como tentativa de roubo, ameaça, assédio, abordagem suspeita, agressão) dentro do campus Recife da UFPE?
- 5 - Se respondeu "Sim", em qual local ocorreu?

6 - Qual local do campus UFPE você considera menos seguro? Por quê? (falta de iluminação, pouco movimento, sem vigilância, histórico etc.);

7 - Qual local do campus UFPE você considera mais seguro? Por quê? (boa iluminação, câmeras de segurança, guaritas, vigilantes etc.).

Fonte: Autores (2025).

Em seguida, a partir das respostas à pergunta 4 do questionário aplicado (Tabela 1), que trata da vivência direta de situações de risco ou violência, foram identificados em campo os locais citados como cenário dessas ocorrências. Esses pontos foram levantados utilizando receptor GNSS de navegação disponível em smartphone por meio do aplicativo de localização *offline (coordinates)* (Figura 2).

Figura 2 - Coleta de dados em campo

Fonte: Os autores (2025).

2.3 Processamento de Dados

As coordenadas georreferenciadas em campo, foram tratadas no QGIS 3.16.1, possibilitando a elaboração de mapas temáticos que sobrepueram dados subjetivos (percepções e relatos) e objetivos (localização e intensidade da iluminação), a partir de base cartográfica da UFPE devidamente georreferenciada. Com base em Elwood (2006), que destaca os mapas como instrumentos eficazes de comunicação espacial, foram produzidos três mapas representando ausência, precariedade e boa iluminação, além da distribuição de áreas sem vigilância noturna. A sobreposição resultou em um mapa-síntese que espacializa vulnerabilidades no campus, integrando dados de questionários e observações in loco para orientar propostas de intervenção.

Essa articulação entre percepções subjetivas e dados objetivos fundamenta a metodologia, permitindo análises multiescalares e evidências visuais, em diálogo com experiências como Castro (2019) na UFRRJ e Bertuzzi (2021) em análise urbana. O estudo ancora-se na cartografia social e participativa, valorizando saberes locais para diagnósticos e estratégias de intervenção. De forma semelhante, Fonseca et al. (2016) mapearam condições de acessibilidade nos estacionamentos da UFPE, e Silva e Sato (2016) os itinerários de ônibus no campus, ambos demonstrando o potencial das geotecnologias, mesmo de baixo custo, como instrumentos de democratização da informação e reivindicação por justiça espacial.

Por fim, as informações foram categorizadas segundo os principais fatores de risco apontados: ausência de iluminação, vegetação densa, isolamento físico e falta de vigilância. Essa classificação revelou padrões espaciais recorrentes de vulnerabilidade, analisados à luz da ABNT NBR 5101:2018, normativa de iluminação pública.

2.4 Qualidade do Posicionamento GNSS e Geração dos Mapas

A utilização de receptores GNSS de navegação embarcados em smartphones foi adotada neste trabalho como estratégia metodológica baseada no uso de geotecnologias de baixo custo e fácil acesso. No entanto, tal escolha traz consigo algumas limitações quanto à precisão posicional. Dispositivos móveis convencionais, mesmo com suporte a múltiplas constelações de satélites (GPS, GLONASS, Galileo) etc..., operam com precisão média entre 3 e 10 metros em ambientes abertos, podendo apresentar degradação significativa em áreas urbanas com presença de edificações,

vegetação densa ou interferência eletromagnética. Considerando as características físicas do campus da UFPE, que incluem densa arborização e estruturas isoladas, tais limitações foram previstas. Ainda assim, os dados obtidos apresentaram qualidade compatível com a escala de análise proposta, que não exigia medições milimétricas, mas sim a identificação e a representação de zonas de vulnerabilidade territorial.

A qualidade do posicionamento foi avaliada mediante a repetição de coletas em pontos estratégicos e verificação visual em ambiente SIG, utilizando o software QGIS 3.16.1. Além disso, os dados georreferenciados foram comparados com a base cartográfica oficial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), assegurando coerência na localização espacial dos registros. Cada ponto coletado foi associado a atributos qualitativos oriundos dos questionários aplicados à comunidade universitária, como percepções sobre iluminação pública, sensação de segurança e/ou insegurança e da presença de vigilância. Essa integração permitiu a criação de camadas temáticas vetoriais, possibilitando a construção de mapas interpretativos a partir da sobreposição de dados objetivos e subjetivos.

Com esta base de dados integrada, foram produzidos mapas temáticos representando os locais com ausência total, precariedade ou qualidade satisfatória de iluminação, bem como os pontos identificados como seguros ou inseguros segundo os respondentes. A síntese dessas informações resultou em um mapa final que representa as áreas de maior vulnerabilidade do campus, oferecendo subsídios para ações de gestão territorial. Embora os receptores GNSS de navegação não ofereçam a mesma precisão que equipamentos geodésicos de alta performance, sua aplicação neste trabalho demonstrou-se eficaz para a produção de diagnósticos espaciais participativos. A cartografia resultante atuou como ferramenta crítica de análise territorial, ao traduzir visualmente as disparidades de infraestrutura e a percepção dos usuários em relação à segurança no espaço universitário.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir do mapeamento realizado, identificaram-se áreas com ausência total ou quase total de iluminação, conforme representado nas Figuras 3 e 4, concentradas especialmente nos entornos dos Centros de Ciências da Saúde (CCS) e o Centro de Ciências Biológicas (CB) do Departamento de Educação Física (SEGEL), do Núcleo Interdisciplinar de Apoio ao Trabalho Educativo (NIATE/CFCH), do curso de Hotelaria, da Biblioteca Central e da Área II (CCEN).

Figura 3 - Mapa com os pontos de ausência de iluminação

Fonte: Os autores (2025).

A análise dos dados coletados por meio do questionário que produziram o banco de dados do SIG, aliada ao mapeamento georreferenciado e aos registros de campo, evidenciou que a precariedade da iluminação pública no campus Recife da UFPE está fortemente associada à percepção de insegurança entre seus usuários, bem como à

ocorrência concreta de eventos violentos. Os locais apontados como de maior vulnerabilidade coincidem espacialmente com áreas de iluminação insuficiente, confirmando a hipótese inicial de que a ausência de luz adequada contribui para a sensação e efetividade da insegurança.

Embora existam postes de iluminação nessas regiões, a alta densidade arbórea compromete significativamente a eficácia da luz emitida. Soma-se a isso a ausência de atividades acadêmicas noturnas nos prédios adjacentes, o que contribui para a baixa circulação de pessoas no período da noite, intensificando a sensação de insegurança. Além disso, muitas dessas áreas são adjacentes a espaços subutilizados ou com funções desativadas à noite, como estacionamentos e terrenos vazios, que permanecem completamente às escuras, agravando a configuração de vulnerabilidade espacial (Figura 4).

Fonte: Os autores (2025).

Situação semelhante foi observada no entorno da Casa de Estudantes (Mista e Masculina), onde há uma grande área de quadras esportivas desativadas no período noturno e sem qualquer cobertura de iluminação pública. Essa condição torna o deslocamento de chegada e saída dos residentes especialmente crítico, dado o grau de escuridão e isolamento da área.

As áreas identificadas no levantamento coincidem com os locais mencionados no questionário como “mal iluminados”. As percepções dos usuários, coletadas via formulário, foram integradas ao SIG como dados descritivos georreferenciados, permitindo validar espacialmente as zonas de vulnerabilidade apontadas. A Figura 5, mostra a percepção das 55 pessoas entrevistadas em relação aos locais com iluminação inadequada no Campus.

Figura 5 - Percepção dos frequentadores em relação aos locais com iluminação inadequada

Fonte: Os autores (2025).

Outro fator agravante é a ausência de vigilância noturna em diversos pontos sensíveis. Locais como a Biblioteca Central, o Núcleo Integrado de Atividade de Ensino (NIATE) que integra o Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) e as imediações das unidades de saúde, embora possuam estruturas físicas destinadas à segurança (como postos de vigilância), frequentemente permanecem desocupados durante a noite. A inexistência de vigilância humana nesses locais acentua ainda mais a insegurança, uma vez que a presença de estruturas sem efetivo reforça a sensação de abandono institucional. A Figura 6 apresenta os locais identificados pelos usuários como bem iluminados.

Figura 6 - Mapa com os pontos de iluminação muito boa

Fonte: Os autores (2025).

Observa-se que os locais considerados bem iluminados estão concentrados nas zonas centrais do *Campus*, caracterizadas pela presença de cursos noturnos, maior fluxo de pessoas e equipamentos institucionais estratégicos, como o restaurante universitário. E, por isso, demanda uma maior atenção da administração quanto à manutenção da infraestrutura urbana. Esses trechos tendem a reunir condições mais favoráveis de circulação noturna, como iluminação contínua, presença de vigilância e maior visibilidade, o que contribui diretamente para a sensação de segurança por parte dos frequentadores.

O cruzamento dos dados qualitativos e quantitativos em ambiente SIG indicou padrões espaciais consistentes: as zonas mais críticas coincidem com áreas de baixa circulação noturna, deficiência luminotécnica e ausência de monitoramento ativo. Esses dados confirmam a hipótese inicial e ampliam o diagnóstico ao evidenciar como fatores físicos (iluminação e visibilidade) se articulam a fatores institucionais (vigilância) e territoriais (uso e ocupação do espaço) na produção de riscos percebidos e reais. Esse cruzamento evidenciou uma forte convergência entre as áreas identificadas como críticas em termos de iluminação e ausência de vigilância e os locais mencionados no formulário como cenário de ocorrências de violência. Os pontos em questão incluem o Departamento de Antibióticos, o Centro de Biociências (CB), o NIATE do CFCH, a pista de *cooper* próxima à Biblioteca Central e a Área II. Essas regiões foram citadas tanto pela baixa qualidade da iluminação quanto por relatos diretos de assaltos, ameaças e abordagens suspeitas.

Uma única exceção foi observada no Centro de Informática (CIN), localizado em uma zona considerada segura segundo o mapeamento por apresentar boa iluminação e circulação. No entanto, mesmo ali foi relatada uma ocorrência de assalto durante o período noturno, o que reforça a importância de estratégias de segurança que vão além da infraestrutura física, incorporando também dinâmicas de vigilância ativa e presença institucional contínua.

A partir da análise integrada dos três mapas sobre as condições da iluminação dentro da UFPE, elaborou-se um mapa-síntese (Figura 7) que reúne e cruza todas as informações levantadas previamente, possibilitando uma visão mais abrangente das zonas de maior e menor vulnerabilidade no *Campus*.

Figura 7 - Mapa Síntese

Fonte: Os autores (2025).

Os resultados dialogam diretamente com pesquisas similares, como o estudo de Castro (2019) na UFRRJ, que evidenciou a importância das geotecnologias de baixo custo para o diagnóstico de riscos invisibilizados pelas abordagens convencionais. A ausência desses elementos compromete a apropriação dos espaços pela comunidade, intensificando o sentimento de insegurança. Esse padrão está alinhado à análise de Bertuzzi (2021), que associa a eficácia da “vigilância natural” à capacidade da iluminação de promover visibilidade e circulação, inversamente, locais sub iluminados, como os identificados no campus da UFPE, apresentam maior risco justamente por inibirem esses mecanismos.

A partir disso, observa-se que os ambientes críticos (como vias escuras no CCS, SEGEL, NIATE/CFCH, entorno da Biblioteca e da Casa do Estudante) evidenciam como a presença de postes isolados não garante segurança efetiva. A combinação de iluminação inadequada, densa arborização e vigilância ausente resulta em pontos vulneráveis, onde nem a infraestrutura nem a ocupação ativa são suficientes para fomentar uma circulação segura.

Os resultados cartográficos obtidos a partir da integração de dados GNSS, percepções subjetivas e análise espacial em ambiente SIG evidenciam a importância da cartografia como ferramenta de gestão para a segurança urbana. As zonas de maior vulnerabilidade identificadas nos entornos dos centros de ciências biológicas e da saúde (CB, CCS), da Biblioteca Central, do NIATE do CFCH e da Casa do Estudante demonstram uma convergência entre ausência ou precariedade da iluminação pública e relatos de violência, corroborando a hipótese de que a infraestrutura luminotécnica desempenha papel central na configuração do sentimento de insegurança. A representação desses dados em mapas temáticos permitiu não apenas sua visualização, mas sua interpretação crítica em relação à distribuição desigual dos investimentos em infraestrutura dentro do campus universitário.

Ao comparar os resultados deste estudo com os de Murray e Feng (2016) e Suk e Walter (2019), observa-se que, embora os autores tenham adotado métodos quantitativos rigorosos para avaliar padrões de iluminância em contextos urbanos dos Estados Unidos, os resultados do estudo avançam ao incorporar a dimensão qualitativa das percepções sociais. A cartografia aqui empregada não se limita à análise técnica da presença de postes ou lâmpadas, mas considera as condições de uso do espaço, a densidade da vegetação, o fluxo noturno e a presença (ou ausência) de vigilância institucional. Esse enfoque multiescalar aproxima-se das abordagens da cartografia crítica, ao reconhecer que a segurança é produzida socialmente e territorialmente, e que sua representação espacial deve ser construída com base em múltiplas fontes de informação.

O caráter participativo da metodologia, ancorado na coleta de dados por meio de smartphones e posterior análise em SIG, aproxima-se das experiências discutidas por Castro (2019) e reafirma o potencial das geotecnologias de baixo custo como ferramentas de democratização do planejamento urbano. O mapa-síntese gerado neste trabalho, ao combinar diversas camadas de informação (qualidade da iluminação, presença de vigilância, relatos de violência), atua como um produto cartográfico orientado à ação. Ele não apenas mostra padrões de vulnerabilidade espacial, mas também subsidia

tecnicamente a formulação de estratégias de intervenção em áreas críticas. A cartografia, nesse sentido, passa a assumir função estratégica, como mediadora entre o conhecimento técnico, a vivência dos usuários e a ação institucional.

A comparação com o estudo de Moraes et al. (2020), realizado na UFPA, evidencia pontos de convergência ao demonstrar que a má distribuição e o espaçamento inadequado das luminárias, somados a fatores ambientais como arborização densa, comprometem a segurança e o conforto dos usuários. No entanto, ao contrário do enfoque mais normativo, este trabalho articula a análise da iluminação a uma leitura territorial mais ampla, que envolve dinâmicas de uso, abandono e exclusão. Como apontam Bertuzzi (2021) e os princípios da CPTED, a visibilidade, o fluxo contínuo de pessoas e a vigilância informal são determinantes na redução de crimes. Assim, os resultados reforçam a urgência de repensar a iluminação pública não apenas como infraestrutura técnica, mas como componente espacial articulado ao direito à cidade e à produção de territórios mais seguros, inclusivos e justos.

4 CONCLUSÃO

Avaliar a percepção de segurança no campus da UFPE, por meio do mapeamento temático de áreas vulneráveis com base em dados geoespaciais obtidos por levantamentos GNSS e organizados em ambiente SIG, foi objeto de estudo desta pesquisa. Em que, as principais conclusões obtidas foram:

A aplicação de geotecnologias no mapeamento da percepção de insegurança no espaço universitário da UFPE foi considerada uma abordagem eficaz para a identificação de áreas vulneráveis. A integração de dados georreferenciados obtidos por levantamentos GNSS com informações estruturais, como a qualidade da iluminação pública e a presença de vigilância, permitiu a elaboração de representações cartográficas que traduzem a realidade física e social do território. A representação desses dados em ambiente SIG possibilitou uma leitura crítica do campus, evidenciando zonas onde a precariedade da infraestrutura urbana coincide com a recorrência de eventos de violência e com a intensificação da sensação de insegurança entre os usuários.

Nesse contexto, a cartografia temática demonstrou ser um instrumento de análise territorial e suporte à gestão urbana. Os resultados reforçam a importância da produção cartográfica orientada por dados técnicos e validação social, ao oferecer subsídios concretos para o planejamento de intervenções, como a reestruturação da rede de iluminação, o redesenho de rotas seguras e a distribuição racional de sistemas de vigilância. Além de contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente universitário, a metodologia adotada apresenta potencial de replicabilidade em outros contextos urbanos, promovendo diagnósticos espacializados e fundamentados em princípios de justiça territorial, acessibilidade e segurança coletiva. Ao associar análise espacial, participação social e sensibilidade territorial, esta pesquisa pretende contribuir com o debate sobre segurança em instituições públicas de ensino superior, promovendo diagnósticos técnicos, como ferramenta de apoio a gestão de infraestrutura na busca por um campus mais acessível, seguro e democraticamente construído.

5 AGRADECIMENTOS

A Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), EDITAL COMPET SUPERIOR - PROCESSO Nº ARC-0069-3.01/25.

6 REFERÊNCIAS

ABNT. NBR 5101:2018. Iluminação pública – Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BERTUZZI, Felipe Buller. A influência da iluminação pública na segurança urbana noturna. *Paisagem e Ambiente*, São Paulo, 2021.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

CASTRO, Matheus da Costa. Avaliação geoespacial da segurança para o campus da UFRRJ-Seropédica. *Dissertação (Mestrado em Geografia)* – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

UNITED STATES. Census Bureau. World population estimated to reach 8.09 billion on New Year's Day 2025. Suitland, MD: U.S. Census Bureau, 2024.

COZENS, Paul; LOVE, Terence. A review and current status of crime prevention through environmental design (CPTED). *Journal of Planning Literature*, v. 30, n. 4, p. 393-412, 2015.

DA SILVA, Christian Nunes; VERBICARO, Camila. O mapeamento participativo como metodologia de análise do território. *Scientia Plena*, [S. l.], v. 12, n. 6, 2016. DOI: <https://doi.org/10.14808/sci.plena.2016.069934>.

- ELWOOD, Sarah. Critical issues in participatory GIS: deconstructions, reconstructions, and new research directions. *Transactions in GIS*, v. 10, n. 5, p. 693–708, 2006.
- ESPEY, Brian R.; YAN, Xinhang; PATRASCU, Kevin. Real-world urban light emission functions and quantitative comparison with spacecraft measurements. *Remote Sensing*, [S. l.], v. 15, n. 12, p. 2973, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs15122973>.
- FONSECA, Rayane Cavalcanti da et al. Avaliação da acessibilidade dos estacionamentos do campus da Universidade Federal de Pernambuco. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO, 6., 2016, Recife. Anais... Recife: UFPE, 2016.
- GIBBONS, Ronald B.; EDWARDS, Christopher J. A review of disability and discomfort glare research and future direction. In: 18TH BIENNIAL TRB VISIBILITY SYMPOSIUM. Anais... Washington, DC: Transportation Research Board, 2007.
- LEE, Jae Seung; PARK, Sungjin; JUNG, Sanghoon. Effect of crime prevention through environmental design (CPTED) measures on active living and fear of crime. *Sustainability*, v. 8, n. 9, p. 872, 2016.
- LIN, Yandan et al. Model predicting discomfort glare caused by LED road lights. *Optics Express*, [S. l.], v. 22, n. 15, p. 18056, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1364/oe.22.018056>.
- MANSOURIHANIS, Omid et al. Evolution and prospects of Geographic Information Systems (GIS) applications in urban crime analysis: a review of literature. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, [S. l.], v. 38, p. 101583, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2025.101583>.
- MORAES, Elcione Maria Lobato de et al. Iluminação, conforto e segurança em campus universitário. Curitiba: Atena Editora, 2020.
- MOREIRA, Fernando Diniz; DA CUNHA, Roberto Montezuma Carneiro; VIEIRA, Luiz Goés. O campus da UFPE: desafios e perspectivas futuras. In: 13º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL. Anais eletrônicos... Arquitetura Moderna Brasileira, v. 25, [S. l.], [s. d.].
- MURRAY, Alan T.; FENG, Xin. Public street lighting service standard assessment and achievement. *Socio-Economic Planning Sciences*, [S. l.], v. 53, p. 14-22, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.seps.2015.12.001>.
- ONU. World Urbanization Prospects: the 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420). New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2019.
- PUZIO, Ewa; DROŚDŃ, Wojciech; KOLON, Maciej. The role of intelligent transport systems and smart technologies in urban traffic management in Polish smart cities. *Energies*, [S. l.], v. 18, n. 10, p. 2580, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/en18102580>.
- SAKIP, Siti Rasidah Md; ABDULLAH, Aldrin. Measuring crime prevention through environmental design in a gated residential area: a pilot survey. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, [S. l.], v. 42, p. 340-349, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.04.198>.
- SILVA, Renata Miranda da; SATO, Simone Sayuri. Preferências de mapa de itinerários de linhas de ônibus no campus universitário da UFPE e seu entorno em ambiente digital e impresso. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO, 6., 2016, Recife. Anais... Recife: UFPE, 2016.
- SUK, Jae Yong; WALTER, Rebecca J. New nighttime roadway lighting documentation applied to public safety at night: a case study in San Antonio, Texas. *Sustainable Cities and Society*, [S. l.], v. 46, p. 101459, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101459>.
- TYUKHOVA, Yulia. Discomfort glare from small, high luminance light sources in outdoor nighttime environments. 2015. Thesis (Ph.D. in Architectural Engineering) – University of Nebraska-Lincoln, Nebraska.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global status report on road safety 2023. Geneva: World Health Organization, 2023.